

TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMIDA TANA VAZNINING KAMAYISHINING TA'SIRI

Usmonqulova Sanobar Xaytboy qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Qadirova Gulnoza Ramazan qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

Mahmatqulov Otabek Erkin o'gli

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, Samarqand, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6425455>

Dolzarbligi. Mashhur Shtayn-Levental sindromi 1935 yilda tavsiflangan va tuxumdonlarda anovulyatsiya, girsutizm, semizlik va polikistoz o'zgarishli tuxumdonlar kabi klinik belgilarni o'z ichiga olgan. Bemorlarning asosiy shikoyatlari bepushtlik (54%), girsutizm (38-45%) va aknedan iborat.

Shu e'tiborga loyikki, hozirda TPKS diagnostikasi uchun yagona me'zonlar mavjud emas va bu, asosan, tashxis faqat bitta klinik yoki laborator tadqiqot usuli yordamida amalga oshirilganda aniqlanmoqda.

Adabiyotda TPKSni tashxislash va davolash bo'yicha bir to'xtam yo'q. Ushbu bemorlarda anovulyatsion bepushtlikni davolashda asosiy terapiyasi ovulyator siklni tiklash va gormonlardagi o'zgarishi muvozanatlashtirishdan iborat. Turli tadqiqotchilar qayd etishiga ko'ra, TPKS bo'lgan ayollarda metabolik o'zgarishlar kuzatiladi va ko'pincha semizlik bilan ifodalanadi. Ko'pgina mualliflar tana vaznining normallasishi metabolik va gormonal gomeostazni tiklashga olib kelishini, bu nafaqat fertillikni tiklanishiga, balki sog'liq uchun xavf omillarini kamayishiga, uzoq muddatli sog'lom turmush tarzi odatlarini rivojlantirishga yordam beradi [5,7]. Semirib ketish rivojlanishi bilan tana vaznining boshlang'ichdan 5% dan kam pasayishi kutilgan samaraga olib kelmaydi, 5-10% qoniqarli samara beradi va 10% dan ko'prog'i yaxshi davolash effektiga olib keladi [12, 14]. Tana vaznini haftasiga 0,5-1 kg ga kamaytirish optimal hisoblanadi. Tana vaznini kamaytirish uchun kunlik ovqatlanishning kaloriya miqdori 20% ga kamaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va metodlari. O'rganishda Samarqand shahridagi 1-sonli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida 2021-2022-yillarda murojaat qilgan 30 nafar bemorlar ko'rikdan o'tkazildi. Ularga TPKS tashxisi Rotterdam konsensus konferensiyasi mezonlari asosida qo'yildi. Tekshiruvdan o'tgan bemorlarning yoshi 20 yoshdan 38 yoshgacha, o'rtacha $27,5 \pm 1,6$ yilni tashkil qildi.

Ayollar umumiy klinik tekshiruv va ginekologik tekshiruvdan o'tkazildi, laborator tadqiqotlardan umumiy qon tahlili, umumiy siydik tahlili, biokimyoviy qon tahlili hamda gormonal fondagi o'zgarishlar aniqlandi. Instrumental tadqiqot usullaridan UTT ishlatildi.

Tadqiqot natijalari. Barcha bemorlar tashxis qo'yilgan fenotiplarga qarab 4 ta kichik guruhga bo'lindi.

I A – 12 (40%) surunkali anovulyatsiya va TPKS bilan birgalikda giperandrojeniyaning klinik va / yoki biokimyoviy ko'rinishi bo'lgan ayollar

II B – 8 (26,7%) exosturturasi normal tuxumdonlarda giperandrojeniyaning klinik va / yoki biokimyoviy ko'rinishlari bilan birgalikda surunkali anovulyatsiyasi bo'lgan ayollar

III C – 6 (20%) ovulyator siklli, polikistoz o'zgargan tuxumdonlari bo'lgan va

giperandrogeniyaning klinik va / yoki biokimyoviy ko'rinishi bo'lgan ayollar

IV D – 4 (13,3%) giperandrogeniyaning klinik va/yoki biokimyoviy belgilari bo'lmagan, ammo surunkali anovulyatsiya va TPKO' bo'lgan ayollar.

Ayollar bepushtlikka, semizlikka, ortiqcha tuklanishga, yuzdagi aknega shikoyat bilan kelishgan edi. Anamnez bo'yicha ginekologik kasalliklardan quyidagilar aniqlandi:

- 2 nafar ayollar (6,7%) bachadon osti miomasi bo'yicha miyomektomiyadan o'tkazilgan;

- 3 nafar ayollar (10%) endometrioz bo'yicha oldin konservativ gormonal davolangan

Ginekologik tekshiruv va kolposkopiya paytida 5 (16,7%) bemorda bachadon bo'yni kasalliklari aniqlandi:

- bachadon bo'yni eroziyasi va psevdoroziyasi - 4 ayolda (13,3%);

- bachadon bo'yni kanalining shilliq qavatining poliplari - 1 ta ayolda (3,3%).

Laborator tekshiruvlar bo'yicha ayollarda anemiya o'rta darajasi 30% da aniqlandi, faqat 3 nafar ayollarda gemoglobin va eritrositlar ko'rsatkichlari norma chegaralarida edi. Tana vazn indeksini (TVI) aniqlanganda 10 (33,3%) bemorda ortiqcha vazn borligini ko'rsatdi. 25 dan 29,9 gacha bo'lgan TVI qiymatlari (ortiqcha vazn yoki metabolik asoratlarning xavfi pastligi bilan tavsiflanadi) 7 (23,3%) ayolda aniqlandi; TVI qiymatlari 30 dan 40 gacha (semizlik I va II darajali metabolik asoratlarning o'rtacha xavfi bilan) - 3 (10%) ayollarda. Yog' to'qimalarining visseral taqsimoti (BA/QA nisbati 0,83 dan ortiq) yoki bel atrofi 80 sm dan ortiq 14 (46,7%) ayolda kuzatilgan. TVI<26 bo'lgan bemorlar orasida bunday bemorlarning taxminan 30% (30 ayoldan 9 tasi) bo'lsa, ortiqcha vaznli bemorlarda ularning soni 63,3% ga (30 ayoldan 19 tasi) yetganligi aniqlandi.

Qon biokimyoviy tahlilida umumiy xolestirin ortishi kuzatildi, bu ko'pincha past zichlikli lipoproteidlar hisobidan aniqlangan (rasm 1).

Rasm 1. TVI ga ko'ra qon biokimyoviy tahlili

Davolashning birinchi bosqichida ayollarga tana vaznini nazorat qilish va kamaytirish maqsadida parhez va mashqlar buyirildi. TVI ga ko'ra ortiqcha vazni bo'lgan yoki semkizligi bo'lgan ayollarga metformin preparati 3 oydan 6 oygacha davomiylikda boshlang'ich 500 mg doza bilan buyurildi.

Natijada ayollarning 10% da birinchi oyda tana massasi kamayishi kuzatildi, bu laborator

ko'rsatkichlarda o'z aksini topmadi. 3 oydan keyin 30% ayollarda TVI normallasishi kuzatildi, hamda biokimyoviy qon tahlilida umumiy xolesterin ko'rsatkichi kamayishini ko'rsatdi. 3 oylik davolash natijasida 7 nafar ayollarda vazn 10% dan ortiqga kamaydi, ushbu ayollarda ovulyator sikl tiklandi va 5 nafarida homiladorlik qayd etildi.

Xulosa. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, xulosa qilib aytsa bo'ladiki, TPKS bo'lgan ayollarda metabolik oz'garishlar 66,7% holda aniqlandi. Ushbu ayollarda semizlik va ortiqacha vazn kamayishi, TPKS belgilarini kamaytirdi. Shu bilan birga, 16,7% ayollarda homiladorlik, 23,3% ayollarda ovulyator sikl tabiiy yo'l bilan tiklandi.